

*Уста-Азизова Дилноза Ахраровна,
канд. пед. наук, доцент*

*Джабарова Юлдуз Жуманиёзовна
старший преподаватель*

Ташкентский педиатрический медицинский институт Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909977>

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

*Ust-Azizova Dilnoza Axrarovna,
Associate Professor*

*Dzhabarova Yulduz Zhumaniezova
Senior lecturer*

*Tashkent Pediatric Medical Institute
Uzbekistan*

DEVELOPMENT OF MEDICAL PEDAGOGY IN THE MODERN WORLD

Аннотация.

В данной статье даётся понятие о развитии медицинской педагогики в современном мире. В ней рассматриваются вопросы оказания своевременной и эффективной медицинской помощи. Отношения между врачом и пациентом, играет важную роль в жизни пациента. Результативность лечения во многом зависит от комфортного общения между врачом и пациентом. Сохранение жизни человека и улучшение ее качества путем оказания неотложной, плановой и профилактической медицинской помощи, является одной из главных целью профессиональной деятельности врача.

Abstract.

This article gives the concept of the development of medical pedagogy in the modern world. It addresses issues of providing timely and effective medical care. The relationship between doctor and patient plays an important role in the patient's life. The effectiveness of treatment largely depends on comfortable communication between the doctor and the patient.

Preserving human life and improving its quality by providing emergency, routine and preventive medical care is one of the main goals of a doctor's professional activity.

Ключевые слова: *медицинская педагогика, общение между врачом и пациентом, профессиональная деятельность врача.*

Keywords: *medical pedagogy, communication between doctor and patient, professional activity of a doctor.*

На сегодняшний день всё больше внимание уделяется вопросам оказания своевременной и эффективной медицинской помощи. Больной, который приходит к врачу, доверяет ему свое здоровье, свою жизнь, свой разум и свои чувства. Отношения между врачом и пациентом, играет важную роль в жизни пациента. Результативность лечения во многом зависит от комфортного общения между врачом и пациентом, от степени доверия больного, его желаний и умения выполнять назначения медикаментозного, физиотерапевтического, здоровьесберегающего, а в особых случаях – операционного характера.

Сохранение жизни человека и улучшение ее качества путем оказания неотложной, плановой и профилактической медицинской помощи, является одной из главных целью профессиональной деятельности врача.

Педагогика в медицинском вузе — это наука о социально-, личностно-детерминированном медицинском образовании, характеризующемся целенаправленным и руководством, созданием условий для освоения студентами основ профессиональной компетентности, духовного и профессионального развития.

Фактически педагогическая профессиональная компетентность врача есть совокупность знаний, обеспечивающих врачу возможность грамотно и вместе с тем доходчиво объяснить больному его состояние, убедить в необходимости лечения в принципе и выполнения конкретных лечебных и профилактических рекомендаций в частности. (А.В.Коржув, Е.В.Шевченко).

Всё более эффективна работа специальным обучением больных, страдающих злокачественными опухолями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Обучение производится «командным» способом, когда лечащие врачи и медсестры объединяются в одну группу и действуют комплексно. Такое обучение даёт эффективность их действий и во многом обусловлена уровнем подготовки врачей и медсестер по педагогике и психологии. Медицинские работники должны донести до пациента суть и серьезность его заболевания, объяснить ему цель и средства лечения, его результат, возможность корректировки назначений в случае нежелательных реакций. Сознательное отношение пациента к своему здоровью и лечению во многом способствует положительной динамике показателей здоровья.

Все чаще в массовую врачебную практику внедряются такие формы помощи пациентам, как письменные руководства для пациентов, содержащие планы самоконтроля, конкретные рекомендации о действиях в тревожных ситуациях со здоровьем. Знание современных информационных технологий дают возможность использовать аудио- и видеофайлы ознакомительно-рекомендательного и практического характера.

Важную роль в жизни больного, в частности в его выздоровлении, играет педагогическая работа с родственниками больных: выяснение условий жизни пациента, взаимоотношений в семье, налаженность быта, образ жизни, профессия пациента, объем рабочих и физических нагрузок, отношение к здоровью, занятия спортом, регулярность медицинских обследований или их отсутствие.

Е.Р.Корниенко считает, что немаловажную роль играет «медико-просветительская деятельность врача, которая имеет два уровня: направленность на цели общественного здравоохранения и включенность в персональное общение с пациентом». [2]

В первом случае это означает участие врачей в специальных коммуникационных программах, направленных на продвижение идеи здоровья, здорового образа жизни.

Во втором от врача требуется владение приемами медико-просветительской работы, тактикой проведения тематических бесед с пациентами, их родственниками, группами риска.

Овладение будущими медиками данными видами деятельности в комплексе на основе педагогических знаний и навыков будет способствовать всестороннему развитию данных специалистов, а также поднимет медицинское обслуживание на новый высокий уровень в соответствии с последними Постановлениями правительства Узбекистана.

В Указе Президента Республики Узбекистан от 07.12.2018 г. N УП-5590, «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан», отмечается, что в рамках реализации мер по реформированию системы здравоохранения в республике удалось достичь определенных результатов в формировании современной системы оказания медицинской помощи населению.

На основе указа разработаны и внедрены ряд мероприятий, улучшающих оказание медицинской помощи населению.

Все медицинские учреждения нуждаются в высококвалифицированных специалистах, готовых знакомиться с новыми технологиями и совершенствовать свои навыки. Во время профессиональной социализации студенты-медики приобретают знания, формируются навыки, поведенческие модели и этическая культура будущего врача. В процессе обучения, разрабатываются и внедряются новые программы обучения, расширяется количество клиник баз для прохождения учебных практик, медицинские вузы обеспечены современным оборудованием. Взаимодействие с пациентами в кли-

никах во время медицинской практики закладывают основу для формирования профессиональной идентичности. Прохождение практики закладывает основу для дальнейшей работы уже работающим врачам совершенствовать свои навыки, осваивать новые технологии, повышать свою квалификацию. Проблемные ситуации, являясь частью ежедневной практики в медицинских вузах, предоставляют реальные возможности осознания своего профессионализма или непрофессионализма в различных ситуациях. Современная система высшего медицинского образования способствует выработке у студентов-медиков умений действовать эффективно в обществе.

Наиболее сложным становится проблема выбора направления деятельности в сфере медицинского образования преподавание в вузе, работа с пациентами или в органах здравоохранения, возможностей совершенствования профессионального опыта и карьерного роста. На развитие медицинского образования влияют множество факторов. Главным из них является все большая зависимость человека от медицины. Люди все чаще нуждаются в медицинской помощи. Кроме того, медицинская профессия приобретает в обществе все большую популярность. В последние годы совершенствуется и последипломное медицинское образование.

При изучении педагогики в медицинском вузе рассматриваются вопросы общей педагогики, педагогики высшей школы и профессиональной педагогики, безусловно связанные между собой. Содержание общей педагогики отражено в представлении о человеке как цельном телесно-духовном существе. При изучении педагогики, студенты должны понимать содержание процессов воспитания, самовоспитания, развития в ходе обучения, их цели, этапы и основные формы.

На основе знаний, полученных в ходе изучения педагогики в медицинском вузе, студент сможет научиться анализировать учебные проблемные ситуации и в будущей своей выбранной профессии врача, быстро найти решение проблемной ситуации, схожей с ситуацией решаемой в рамках обучения.

Нельзя не отметить ряд ученых, медиков-педагогов, которые внесли большой вклад и огромный практический опыт в развитие высшего медицинского образования, такие как С.С.Корсаков, В.М.Бехтерев, И.М.Сеченов, Г.А.Захарьин, С.П.Боткин, И.П.Павлов, А.В.Вишневский, М.Я.Мудров, Н.И.Пирогов, А.Н.Бакулев и другие.

Благодаря владению психолого-педагогическими и коммуникативными знаниями врач способен оценить эффективность их применения к конкретному человеку. Уважительное отношение к пациенту лежит в основе врачебной деятельности. Именно врачи своим личным примером и профессиональными действиями учат людей любить себя, свое здоровье, бережно относиться к окружающим, ценить жизнь во всех ее проявлениях. В своих трудах великий педагог А.С.Макаренко писал о взаимовысотности, которое лежит в основе человеческих отношений: «Научить любить, научить узнавать

любовь, научить быть счастливым это значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству».[2]

В настоящее время в медицинских вузах всё больше наблюдается повышенный интерес к изучению педагогических дисциплин. Освоив не только профильные дисциплины, но и основы педагогики, выпускники медицинских вузов могут стать достойными врачами.

Таким образом, исходя из вышеизложенного отмечаем, что педагогика очень важна в работе врача. Знание законов и закономерностей педагогики помогают врачу становиться достойным представителем профессии, легко контактировать с разными людьми, проявляя при этом высокий профессионализм и великодушие. Практика показывает, что для многих пациентов чрезвычайно важна вера в исцеление.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.12.2018 г. N УП-5590, «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республике Узбекистан».

2. «Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации» учебное пособие // под ред. Н.Д. Ющука - М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 2005 г. 2-е издание испр. и доп., 334 с.

2. Корниенко Е.Р. Педагогика: учебное пособие для иностранных студентов. Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского университета, 2015. – 147 с.

3. Макаренко А.С. О воспитании молодежи // Избранные педагогические произведения /под общ.ред. Г.С.Макаренко. 1951. С.115.

4. Педагогика в медицине: учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. / под ред. Н.В. Кудрявой.- М.; Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.

5. Уста-Азизова Д, Одилова Д, Шокирова Д. Педагогические навыки в работе педагога к разным ситуациям в ходе обучения студентов. Актуальные проблемы обучения социально-гуманитарных наук в медицинском образовании. 2023 May 28;1(1):316-21.

6. Уста-Азизова ДА, Бекмуллина Л, Бекназарова С, Даминова Ф. Процесс развития подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности врача. Colloquium-journal. 2021 (No. 7-2, pp. 25-27). Голопристанский районный центр занятости.

7. Уста-Азизова Д, Таджитдинова Н. Роль воспитания в высших учебных заведениях. Актуальные проблемы обучения социально-гуманитарных наук в медицинском образовании. 2023 May 28;1(1):321-9.

8. Уста-Азизова Д, Хошимов И. Место узбекской художественной литературы в духовно-нравственном воспитании студентов. Актуальные проблемы обучения социально-гуманитарных наук в медицинском образовании. 2023 May 27;1(1):330-5.

9. Уста-Азизова Д, Шокирова Д. Современные методы обучения в творческо-познавательной деятельности учащихся. Актуальные проблемы обучения социально-гуманитарных наук в медицинском образовании. 2023 May 27;1(1):336-48.

10. Хурсанова ДХ, Уста-Азизова ДА, Абдуллаева ОЮ. Структура проблемного обучения студентов в медицинских вузах. Молодой ученый. 2017(8):374-6.